

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O‘RTA
MAXSUS TA‘LIM VAZIRLIGI**

**NAMANGAN MUHANDISLIK-QURILISH
INSTITUTI**

**“Yangi O‘zbekiston iqtisodiyotini
rivojlantirishning dolzarb masalalari”**

**mavzusida Respublika miqyosidagi
ilmiy-amaliy konferensiya**

II

Namangan shahar, 2022-yil

“Yangi O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning dolzarb masalalari” mavzusida Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari II to‘plami

II To‘plamga 2022 yil 29-30 sentyabr kunlari institutda o‘tkazilgan **“Yangi O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning dolzarb masalalari”** mavzusida Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiya ishtirokchilarining III va IV sho‘ba ilmiy ma’ruza materiallari kiritilgan.

NamMQI, 29-30 sentyabr, 2022 yil, Namangan shahri

Tahrir hay’ati:

t.f.n., dots.Sh.T.Ergashev, f-m.f.d., dots.M.Dadamirzayev, i.f.d., dots.O.A.Aripov, i.f.n., dots.I.Q.Sirojiddinov, i.f.d., dots.B.J.Mahmudov, i.f.d., dots.N.Sotvoldiyev, i.f.n., dots.M.Yu.Isakov, i.f.n., dots.A.Ya.Yuldashev, i.f.n., dots.R.A.Botirova, i.f.n., dots.X.Talabbayev, PhD.U.T.Fayzullayev, E.S.Jurayev, U.A.Xolmirzayev, Sh.X.Ibrogimov, D.Umurzakov, I.V.Hojiboyeva, N.Nosirova, O.Boyturayev, M.Mahmudov

Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirining 2022 yil 19-martdagi 97-son buyrug‘i bilan tasdiqlangan ilmiy-tadbirlar rejasiga asosan o‘tkazildi.

individual ko'rsatkichlari muvozanatlashadi. Bu esa guruhning umumiy o'zlashtirish ko'rsatkichini va ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Amaliy tavsiya sifatida, texnika oliy ta'lim muassasalarida bino va inshootlar qurilishi yo'nalishi uchun mo'ljallangan ESP oquv dasturlari va metodik majmualarini loyihalashda hamkorlikda o'qitishga asoslangan keyslar, jamoaviy loyihalar va muammoli topshiriqlar ulushini sezilarli darajada oshirish maqsadga muvofiq deb hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Вылегжанина Е.А., Мальцева Н. Н. Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе // Актуальные задачи педагогики: материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Чита, январь 2015 г.). - Чита: Молодой ученый, 2015. - С. 4–6.

2. Мосина М.А. Интеграция современных образовательных педагогических и информационно-коммуникационных технологий в процессе лингвометодической подготовки будущего учителя иностранного языка // Фундаментальные исследования. 2013. - № 11-8. - С. 1699-1703.

3. Полат Е. С., Обучение в сотрудничестве на уроках иностранного языка. "Иностранные языки в школе" ilmiy-metodik jurnali, Москва, 2008y - №2 - Б. 24-29.

4. Зимняя И. А., Ключевые компетенции — новая парадигма результата современного образования. Москва: Просвещение, 2012y - Б. 33-38.

5. Dörnyei Z., Co-operative Language Learning: Motivation and Group Dynamics in the Foreign Language Classroom. Cambridge University Press, Cambridge, 2014y - P. 112-116.

ESP DARSLARIDA MUAMMOLI VAZIYATLAR VA "CASE STUDY" METODIDAN FOYDALANISH ORQALI TALABALARNING MUSTAQIL FIKRLASH QOBILIYATINI O'STIRISH

Jurayeva Maftuna Bahtiyor qizi

Zamonaviy oliy ta'lim muassasalaridagi texnika yo'nalishlarida bo'lajak muhandislarni tayyorlash sifati faqatgina ularning kasbiy bilimlari ko'lami bilan emas, balki nostandart ishlab chiqarish vaziyatlarida tahliliy fikrlash, muammolarni mustaqil baholash va xorijiy tilda optimal qarorlar qabul qila olish kompetensiyasi bilan ham belgilanadi. Maxsus maqsadlarga yo'naltirilgan ingliz tili (ESP) darslari shunchaki lingvistik qoidalarni o'rgatish doirasidan chiqib, mutaxassislik fanlari bilan integratsiyalashgan holda talabalarda tanqidiy va mustaqil fikrlashni rivojlantiruvchi intellektual vositaga aylanishi lozim. Biroq, ta'lim amaliyotida tayyor matnlarni tarjima qilish yoki qoliplashgan leksik tuzilmalarni yodlash kabi reproduktiv yondashuvlar hali ham saqlanib qolmoqda. Bu esa talabalarning kasbiy yo'naltirilgan

ijodiy va mustaqil fikrlash qobiliyatining o‘rishini cheklaydi. Mazkur ziddiyatni bartaraf etishda o‘quv jarayoniga muammoli ta’lim elementlarini, xususan, “Case Study” (keys texnologiyasi) metodini tizimli olib kirish muhim metodologik ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot doirasida muhandislik yo‘nalishi talabalari o‘quv diskursida mustaqil fikrlashni shakllantirishning interaktiv va muammoli modellari tahlil qilindi. Tadqiqotning metodologik asosini funksional-kommunikativ yondashuv, muammoli o‘qitish konsepsiyasi hamda dars loyihasini kontekstual modellashtirish prinsiplari tashkil etadi. ESP darslarida mustaqil fikrlashni faollashtirish uchun an’anaviy grammatik-tarjima uslubidan voz kechilib, muhandislik sohasiga oid (masalan, qurilish konstruksiyalaridagi kamchiliklarni aniqlash, materiallar tanlashdagi iqtisodiy va texnik xavf-xatarlarni baholash) real ishlab chiqarish keyslari ishlab chiqildi va ta’lim jarayoniga integratsiya qilindi.

ESP darslarida muammoli vaziyatlarni shakllantirish va “Case Study” metodini qo‘llash orqali ta’lim mazmunining kognitiv (bilish) darajasi tubdan o‘zgardi(1-rasm).

Reproduktiv fikrlashdan mahsuldor (produktiv) fikrlashga o‘tish:

- Tayyor lingvistik materialni shunchaki takrorlash o‘rniga, talabalar berilgan muammoli vaziyatning sabab va oqibatlarini tahlil qilishga majbur bo‘ldilar. Keys tarkibidagi ziddiyatli ma’lumotlarni saralash, muqobil yechimlarni qidirish va ularni taqqoslash jarayonida lingvistik birliklar fikrlashning instrumental vositasi sifatida namoyon bo‘ldi.

Professional refleksiyaning shakllanishi:

- Keyslar ustida ishlash davomida talabalar o‘z muhandislik gipotezalarini ingliz tilida bayon qilish va uni argumentlar orqali himoya qilish ko‘nikmasini egallaydilar. Bu esa ularda xorijiy tildagi professional nutq madaniyatini hamda o‘z fikriga nisbatan tanqidiy yondashish (refleksiya) xususiyatini o‘stirdi.

Leksikani funksional o‘zlashtirish:

- Muammoli vaziyatni yechish jarayonida ixtisoslik terminlari mexanik xotira orqali emas, balki mantiqiy operatsiyalar (analiz, sintez, umumlashtirish) zanjirida qo‘llanilganligi sababli, talabalarning faol lug‘at zaxirasiga aylandi.

1-rasm. Talabalarning mustaqil fikrlash faoliyatida quyidagi tizimli ijobiy transformatsiyalar

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, keys metodidan foydalanilganda talabalarning o‘quv materialini shunchaki eslab qolish darajasi pasayib, axborotni mustaqil tahlil qilish, muammoni differensiallash (ajratish) va xulosa yasash kabi yuqori darajadagi kognitiv ko‘nikmalari ustuvorlik qila boshlaydi.

ESP darslarida muammoli vaziyatlar va “Case Study” metodidan tizimli foydalanish bo‘lajak muhandislarning kasbiy hamda lingvistik kompetensiyalarini parallel ravishda rivojlantirishning eng samarali mexanizmi hisoblanadi. Mazkur yondashuv ta’lim jarayonidagi an’anaviylikdan o‘zgarib, talabani tayyor axborotni

shunchaki qabul qiluvchi subyektdan nostandart muammolarni mustaqil tahlil qiluvchi va yechim izlovchi faol ishtirokchiga aylantiradi. Keyslar ustida ishlash jarayonida guruh a'zolarining o'z muhandislik gipotezalarini ingliz tilida bayon qilishi va uni dalillar orqali himoya qilishi ularda xorijiy tildagi professional nutq madaniyatini hamda o'z fikriga nisbatan tanqidiy munosabatni o'stiradi. Shu bilan birga, muammoli vaziyatlarni yechish jarayonida ixtisoslik terminlarining mantiqiy ketma-ketlikdagi jarayonlarni qo'llanilishi xotira orqali emas, balki funksional kontekstda tabiiy va mustahkam o'zlashtirilishini ta'minlaydi. Olingan metodik natijalar shuni ko'rsatadiki, kelgusida texnika yo'nalishlari (BIQ) uchun ingliz tili o'quv-metodik majmualarini loyihalashda an'anaviy matnli topshiriqlar ulushini kamaytirib, mutaxassislik fanlari bilan integratsiyalashgan keyslar ko'lamini kengaytirish ta'lim sifatini oshirishda yuqori amaliy samara beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Матвиенко О. В., Проблемное обучение как средство формирования профессиональной компетенции студентов. "Молодой ученый" ilmiy-amaliy jurnali, Moskva, 2011y - №5-2 - Б. 142-145.
2. Сурмин Ю. П., Ситуационный анализ, или Анатомия Кейс-метода. Киев: Центр инноваций и развития, 2012y - Б. 88-92.
3. Панфилова А. П., Инновационные педагогические технологии: Активное обучение. Москва: Академия, 2009y - Б. 124-128.
4. Richards J. C., Rodgers T. S., Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge University Press, Cambridge, 2014y - P. 167-172.
5. Dudley-Evans T., St John M. J., Developments in English for Specific Purposes: A multi-disciplinary approach. Cambridge University Press, Cambridge, 2012y - P. 95-99.
6. Hutchinson T., Waters A., English for Specific Purposes: A learning-centred approach. Cambridge University Press, Cambridge, 2010y - P. 114-118.

QISHLOQ XO'JALIGIDA FOYDALANILADIGAN BORONALAR TAVSIFI

*Kupaysinov Dostonbek Xusniddin o'g'li (O'quv ishlar bo'yicha mudir, NamQI qoshidagi Avtomobil maktabi) o'qituvchi Habibullayev Davron Hikmatillo o'g'li
(Namangan Muhandislik-qurilish instituti)*

Annotatsiya. Borona, tirma, sixmola — tuproqqa yuza ishlov berish, qatqaloqni yumshatish, begona o'tlarni yo'qotish uchun mo'ljallangan qishloq xo'jalik quroli. Ish organlari turiga ko'ra, tishli va diskli; vazifasiga ko'ra, umumiy ishlarga mo'ljallangan va maxsus; traktorga biriktirish usuliga ko'ra, osma, tirkama va yarim osma xillarga bo'linadi. Tuzilishiga ko'ra, Boronalar ikki izli, simmetrik va yo'nalish (ataka) burchagi o'zgaruvchan (10° - 25°) bo'ladi. Tishli borona ish organlari kvadrat, dumaloq, to'g'ri to'rtburchak va pichoqsimon shakldagi po'lat tishlardan iborat. Ular ramaga

ESP DARSLARIDA MUAMMOLI VAZIYATLAR VA “CASE STUDY” METODIDAN FOYDALANISH ORQALI TALABALARNING MUSTAQIL FIKRLASH QOBILIYATINI O‘STIRISH	448
<i>Jurayeva Maftuna Bahtiyor qizi</i>	
QISHLOQ XO‘JALIGIDA FOYDALANILADIGAN BORONALAR TAVSIFI.....	450
<i>Kupaysinov Dostonbek Xusniddin o‘g‘li (O‘quv ishlar bo‘yicha mudir, NaMQI qoshidagi Avtomobil maktabi) o‘qituvchi Habibullayev Davron Hikmatillo o‘g‘li (Namangan Muhandislik-qurilish instituti)</i>	
QISHLOQ XO‘JALIK MASHINALARIDAN FOYDALANISHDA KOMPOZITSION MATERIALLARNING O‘RNI	452
<i>Kupaysinov Dostonbek Xusniddin o‘g‘li (O‘quv ishlar bo‘yicha mudir, NaMQI qoshidagi Avtomobil maktabi) Habibullayev Davron Hikmatillo o‘g‘li (o‘qituvchi, Namangan Muhandislik-qurilish instituti)</i>	
ИНВЕСТИЦИЯГА ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ОМИЛЛАРНИНГ ИНВЕСТИЦИОН ЛОЙИХАЛАРНИ БАҲОЛАШДАГИ АҲАМИЯТИ.....	455
<i>И.ф.ф.д. Утемурастов Рустам Базарбаевич (Қорақалпоқ давлат университети)</i>	
ҲУДУДЛАРГА ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШНИНГ ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ.....	459
<i>Яхшимуратова Айханум Рустамовна (ПМТИ тадқиқотчиси)</i>	
ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИ САНОАТИ РИВОЖЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ИНТЕГРАЛ КОЭФФИЦИЕНТ ОРҚАЛИ БАҲОЛАШ УСЛУБИЁТИ.....	462
<i>Таянч докторант Тўраев Бахтиёр Эргашевич (Термиз давлат университети)</i>	
РАҚАМЛИ ЎЗГАРИШЛАР ШАРОИТИДА ХИЗМАТЛАР СОҲАСИДА БОШҚАРУВ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ.....	466
<i>и.ф.д., доцент Мирзаев Абдуллажон Топилович (Фарғона давлат университети)</i>	
ТАЪЛИМ ВА ТАРБИЯ УЙГУНЛИГИ МИЛЛИЙ ТАРАККИЁТГА ЭРИШИШ КАФОЛАТИ.....	471
<i>Иззетов Б.Т (Мухаммад ал-Хоразмий номидаги ТАТУ Нукус филиали)</i>	
“PROJECT-BASED LEARNING” VOSITASIDA TALABALARNING INGLIZ TILIDAGI TAQDIMOT KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH	474
<i>Jurayeva Maftuna Baxtiyor qizi</i>	